

Factor : 5.132

UGC Serial No. 42685

Registration No. 206

ISSN :- 2348-6228

CURRENT JOURNAL

Journal For All Research

An International Peer Reviewed Research Refereed Quarterly Journal

Editor in Chief

Prof. J. N. Singh

Department of Sociology
Faculty of Social Science
Banaras Hindu University
Varanasi

Editor

Dr. Rajeev Kumar Srivastava

Dept. of History
Faculty of Social Science
Banaras Hindu University
Varanasi

Volume 7

No. -11

(Oct.-Dec.2023)

Published by

**Vishal Bharat Sansthan
Varanasi (U.P.) India**

CONTENT

- भारतीय नवगागरण और एनीबेसेण्ट
डॉ० विनोद कुमार मिश्र : 1-7
- वैदिक-साहित्य में मानवतावाद
डॉ० (श्रीमती) आराधना वर्मा : 8-11
- THE RELATIONSHIP BETWEEN POLITICAL AND SOCIAL
SYSTEM : 12-19
Mrs. Juree Saijunjam
- **Extrapolation of performing pedagogies in crunching spaces** : 20-23
Dr Harpreet Kaur Jass
- ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन में मनरेगा का महत्त्व
पप्पू कुमार, : 24-29
- वर्तमान में उ०प्र० में खेल की बढ़ती उपलब्धिया
डॉ० विभ्राट चन्द कौशिक : 30-32
- नई शताब्दी के हिन्दी उपन्यासों में आदिवासी जीवन का यथार्थ
प्रियेष : 33-35
- वर्तमान में उ०प्र० में खेल की बढ़ती उपलब्धिया
डॉ० विभ्राट चन्द कौशिक : 36-39
- समाज व्यवस्था में शिक्षा एवं संस्कृति
डॉ० मनोज कुमार : 40-42
- पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत महिलाओं की स्थिति
डॉ० विनायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह : 43-46
- महाभारतकालीन समाज, नारी और सामाजिक संस्थाए
डॉ० अभय कुमार द्विवेदी : 47-50

CONTENT

- शक्षण व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अध्ययन आदत का तुलनात्मक अध्ययन
डॉ० देवेन्द्र यादव
अनिल कुमार 51-54
- धरहरकलां मंदिर एक विश्राम स्थली : एक अध्ययन
नीलिमा मरकाम
डॉ० देवेन्द्र कुमार सिंह 55-64
- दो वर्षीय बी०एड० और डी०एल०एड. के प्रशिक्षणार्थियों के भाषा दक्षता के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन
विवेक कुमार त्रिपाठी
प्रो. सुधीर कुमार वर्मा 65-70

दो वर्षीय बी०एड० और डी०एल०एड. के प्रशिक्षणार्थियों के भाषा दक्षता के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन

विवेक कुमार त्रिपाठी *

प्रो. सुधीर कुमार वर्मा **

सारांश

जगत का अधिकांश व्यवहार बोलचाल अथवा लिखा-पढ़ी से चलता है, इसलिए भाषा जगत के व्यवहार का मूल है।⁶ हिन्दी के उपयोग और विश्व में इसके प्रचार-प्रसार के लिए अब आवश्यक प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। विश्व में अब वहीं भाषा लोकप्रिय होगी, जिसका व्याकरण विज्ञान संगत होगा, जिसकी लिपि कम्प्यूटर की लिपि होगी। हिन्दी इस दृष्टि से काफी समृद्ध भाषा है। हिन्दी भाषा दक्षता एक शिक्षक होने के लिए अनिवार्य शर्त है। इसकी प्रकृति की अच्छी समझ होने से शिक्षक अपने वक्तव्यों को विद्यार्थियों में कुशलतापूर्वक संरचित कर सकते हैं। भाषा दक्ष शिक्षक विद्यार्थियों की बातों की अच्छी समझ रखते हैं। अतएव भाषा दक्षता शिक्षण दक्षता का आधार ही नहीं अपितु आवश्यक शर्त है। शोधपत्र का उद्देश्य दो वर्षीय बी०एड० और डी०एल०एड. के प्रशिक्षणार्थियों के भाषा दक्षता का तुलनात्मक अध्ययन करना। इसकी विधि वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि है। अध्ययन में पाया दो वर्षीय बी. एड. के पुरुष प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता महिला प्रशिक्षणार्थियों की अपेक्षा उच्च है। दो वर्षीय बी.एड. के पुरुष एवं महिला प्रशिक्षणार्थियों की भाषा दक्षता समतुल्य है। पुरुष प्रशिक्षणार्थियों की भाषा दक्षता महिला प्रशिक्षणार्थियों की अपेक्षा उच्च है। बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की भाषा दक्षता डी.एल.एड. प्रशिक्षणार्थियों की अपेक्षा उच्च है।

कुंजी – भाषा दक्षता, दो वर्षीय बी.एड. एवं डी.एल.एड. प्रशिक्षण, व्याकरण विज्ञान, लिपि, कम्प्यूटर, शिक्षण दक्षता।

प्रस्तावना

शिक्षा मानव समाज की संरचना एवं व्यक्ति के भावी जीवन के दिशा निर्देशन का मूल आधार एवं एक सतत विकासशील प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक की भूमिका सदैव सर्वोपरि रही है। शिक्षोन्नयन को दृष्टि में रखकर वह प्रेरक, बोधक, मार्गदर्शक आदि के रूपों में अपने दायित्वों को भलीभाँति निर्वाह करता रहा है। शिक्षा क्षेत्र में अपेक्षित प्रगति शिक्षकों की सक्रिय एवं निष्ठापूर्ण भूमिका पर ही निर्भर करती है। शिक्षक को मानव का निर्माता, राष्ट्र निर्माता, भाग्यविधाता, शिक्षा पद्धति की आधारशिला, समाज को गति प्रदान करने वाला आदि सब कुछ माना गया है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक का कार्य निष्पादन सर्वाधिक महत्व का निवेश है। भावी शिक्षकों की भाषा दक्षता अध्ययन का महत्वपूर्ण पहलू है।

सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण

रस्तोगी, कृष्ण गोपाल (2001)¹ ने अपनी 'मातृ भाषा शिक्षण (शब्दों का आर्थी विश्लेषण)' शीर्षक पुस्तक में भाषा के शैक्षिक परिप्रेक्ष्य को व्याख्यायित करते हुए भाषा व्यवहार के विभिन्न आयामों, यथा— संदर्भ, विषयवस्तु, विधा, भाषा और शैली का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस क्रम में उन्होंने भाषा के सैद्धांतिक और प्रयोजनमूलक स्वरूपों की विस्तृत विवेचना की है।

तिवारी (1997)² द्वारा संपादित 'हिन्दी भाषा की ध्वनि संरचना' शीर्षक पुस्तक में हिन्दी भाषा के व्याकरणिक स्वरूप का विशद विवेचन किया गया है। पुस्तक में विभिन्न लेखकों द्वारा लिखित हिन्दी की स्वर व्यवस्था, अ-लोप, अक्षरान्त-अ, हिन्दी के 'ह' ध्वनिग्राम की ध्वन्यात्मक प्रकृति, भारत की भाषाओं में महाप्राण व्यंजन, हिन्दी की महाप्राण ध्वनियाँ : मूल व्यंजन या संयुक्त व्यंजन, हिन्दी में नासिक्य, अनुस्वार और अनुनासिकता की समस्या, हिन्दी में अक्षर संरचना, हिन्दी में बलाघात व अनुतान आदि विषयों से सम्बन्धित लेख शामिल हैं।

मेनन (2002)³ ने प्रशिक्षु अध्यापकों के समक्ष कक्षा-कक्षा में आने वाले भाषाई अवरोधों और कक्षा-6 के छात्रों में शिक्षण द्वारा अंग्रेजी में सम्प्रेषण कौशल में कुशलता प्राप्त करने की स्थिति को आधार बनाकर अध्ययन किया।

* बी.एड./एम.एड. विभाग, शिक्षा एवं संहबद्ध विज्ञान संकाय, महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

** बी.एड./एम.एड. विभाग, शिक्षा एवं संहबद्ध विज्ञान संकाय, महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

शर्मा (2007)⁴ ने अपनी 'भाषा विज्ञान : हिन्दी भाषा और लिपि' शीर्षक पुस्तक में भाषाविज्ञान की सैद्धांतिक चर्चा की है। इस क्रम में उन्होंने भाषाविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र, उसकी शाखाओं और अध्ययन पद्धतियों का, जिसके अन्तर्गत वाक्-ध्वनि, ध्वनियों के वर्गीकरण, ध्वनिविज्ञान की विभिन्न शाखाओं आदि का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

गुप्ता (2014)⁵ ने बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों के हिंदी शिक्षण अभ्यास के समय आने वाली समस्याओं का निम्नलिखित संदर्भों में अध्ययन किया –

- पाठ योजना निर्माण में उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन।
- प्रस्तावना प्रश्न बनाने में उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन।
- व्याख्या लिखने व व्याख्या करने से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन।
- सहायक सामग्री निर्माण व उसके प्रयोग से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन।

आफतब अहमद अंसारी (2018)⁶, 'भाषा शिक्षण – एक दृष्टि' में पाया कि भाषा शिक्षण एक अवचेतन प्रक्रिया है। इसमें बालक के सीखने की प्रक्रिया व्याकरणिय नियमों से पूर्णतया अनभिज्ञ रहती हैं और वह प्रथम भाषा शिक्षण करता है। भाषा के अर्जन की प्रक्रिया में बालक को एक प्राकृतिक सम्प्रेषण के स्रोत की आवश्यकता होती है।

भावना मासीपाल (2021)⁷, यह हमारी शिक्षा व भाषा नीति की विफलता है कि वह एक और आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है दूसरी ओर आजादी के इतने वर्षों उपरांत भी हम ज्ञान-विज्ञान के पाठ्यक्रमों को हिंदी, मातृभाषा व क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं।

शोधपत्र की समस्या

शोधपत्र की समस्या का शीर्षक "दो वर्षीय बी0एड0 और डी0एल0एड. के प्रशिक्षणार्थियों के भाषा दक्षता के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन" है।

पारिभाषिक शब्दावली

किसी भी शोध कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि शोध के शीर्षक में आए हुए शब्दों तथा शब्दों का अर्थ स्पष्ट किया जाय जिससे शोध कार्य को पूरा करने की स्थिति न हो। इनका स्पष्टीकरण निम्नवत् है –

दो वर्षीय बी0एड0 और डी0एल0एड. प्रशिक्षणार्थी –

सरकारी स्कूल में अध्यापक बनने के लिए बी0एड0 एवं डी0एल0एड0 दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स कर रहे छात्र-छात्रायें हमारे अध्ययन के प्रशिक्षणार्थी हैं। प्री-प्राइमरी से प्राइमरी स्तर तक की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए डी0एल0एड0 जरूरी है एवं दूसरी ओर अपर प्राइमरी से सेकेंडरी स्तर तक के स्कूलों में अध्यापन कार्य के लिए बी.एड. दो वर्षीय कोर्स रहा है।

हिन्दी भाषा दक्षता

जगत का अधिकांश व्यवहार बोलचाल अथवा लिखा-पढ़ी से चलता है, इसलिए भाषा जगत के व्यवहार का मूल है।⁸ हिन्दी के उपयोग और विश्व में इसके प्रचार-प्रसार के लिए अब आवश्यक प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। विश्व में अब वहीं भाषा लोकप्रिय होगी, जिसका व्याकरण विज्ञान संगत होगा, जिसकी लिपि कम्प्यूटर की लिपि होगी। हिन्दी इस दृष्टि से काफी समृद्ध भाषा है।⁹ हिन्दी भाषा दक्षता एक शिक्षक होने के लिए अनिवार्य शर्त है। इसकी प्रकृति की अच्छी समझ होने से शिक्षक अपने वक्तव्यों को विद्यार्थियों में कुशलतापूर्वक संरचित कर सकते हैं। भाषा दक्ष शिक्षक विद्यार्थियों की बातों की अच्छी समझ रखते हैं। अतएव भाषा दक्षता शिक्षण दक्षता का आधार ही नहीं अपितु आवश्यक शर्त है।

उद्देश्य

शोधपत्र का उद्देश्य इस प्रकार है—

1. दो वर्षीय बी0एड0 और डी0एल0एड. के प्रशिक्षणार्थियों के भाषा दक्षता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. दो वर्षीय बी0एड0 और डी0एल0एड. के पुरुष प्रशिक्षणार्थियों के भाषा दक्षता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. दो वर्षीय बी0एड0 और डी0एल0एड. के महिला प्रशिक्षणार्थियों के भाषा दक्षता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पना

शोधपत्र की परिकल्पना इस प्रकार है—

1. दो वर्षीय बी.एड. के पुरुष एवं महिला प्रशिक्षणार्थियों की भाषा दक्षता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. दो वर्षीय डी.एल.एड. के महिला एवं पुरुष प्रशिक्षणार्थियों की भाषा दक्षता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. दो वर्षीय बी.एड. और डी.एल.एड. के प्रशिक्षणार्थियों की भाषा दक्षता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शोधपत्र की आवश्यकता

अध्यापक शिक्षा प्राप्त कर जब प्रशिक्षु शिक्षक अपने वास्तविक क्षेत्र में पहुँचते हैं तो उन्हें विभिन्न प्रकार की अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें भाषा दक्षता का महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यालयों के स्वरूप की विविधता, उपलब्ध सुविधाओं, संसाधनों की उपलब्धता एवं शिक्षार्थियों की विशेषताओं के संदर्भ में भिन्नता शिक्षा व्यवस्था का दायित्व उठा सकने की क्षमतायुक्त शिक्षकों का विकास करने व हिन्दी भाषा में दक्ष करने की जिम्मेदारी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की है। इसका उद्देश्य प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या में वृद्धि करना ही नहीं वरन् उनके गुणात्मक स्तर में सुधार करना भी है। अतः अध्ययन अपनी आवश्यकता को प्रस्तुत करता है।

परिसीमा

1. सीमित संसाधन एवं समय को ध्यान में रखते हुए मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ एवं गौतम बुद्ध नगर के दो वर्षीय बी.एड. और डी.एल.एड. के पुरुष-महिला प्रशिक्षणार्थियों को ही न्यादर्श के लिए चयनित किया गया है।
2. अध्ययन को 600 न्यादर्श तक सीमित है।

शोधपत्र की विधि

इसमें वर्णनात्मक अध्ययन के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग उसके उद्देश्य व विशेषता को ध्यान में रखकर किया गया है। इसका सम्बन्ध वर्तमान से है।¹⁰ शोधपत्र का समग्र अध्ययन की जनसंख्या गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर के दो वर्षीय बी.एड. और डी.एल.एड. के प्रशिक्षणार्थी हैं।

समग्र

शोधपत्र का समग्र अध्ययन की जनसंख्या मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ एवं गौतम बुद्ध नगर के दो वर्षीय बी.एड. और डी.एल.एड. के प्रशिक्षणार्थी हैं।

न्यादर्श

“न्यादर्श समग्र या जनसंख्या में चुना गया वह अंश है, जिसमें समग्र की अधिकांश विशेषताएँ निहित हैं।”¹¹ न्यादर्श में शोधार्थी द्वारा बी.एड. के 300 प्रशिक्षणार्थियों, जिनमें 150 पुरुष एवं 150 महिला प्रशिक्षणार्थियों एवं डी.एल.एड. के 300 प्रशिक्षणार्थियों जिनमें 150 पुरुष एवं 150 महिलाओं को रेण्डम विधि से चयन कर न्यादर्श में सम्मिलित किया है।

उपकरण

प्रस्तुत शोधपत्र में निम्न उपकरण का प्रयोग किया गया है—

भाषा दक्षता के लिए हिन्दी भाषा दक्षता परीक्षण स्वनिर्मित मापनी का प्रयोग किया है।

सारणीयन एवं विश्लेषण**सारणी सं. 1**

दो वर्षीय बी.एड. के पुरुष एवं महिला प्रशिक्षणार्थियों की भाषा दक्षता की तुलनात्मक स्थिति

विवरण	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	स्वतंत्रता स्तर	't' मान	सार्थकता
पुरुष प्रशिक्षणार्थी	150	30.00	10.66	298	0.857	>0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है।
महिला प्रशिक्षणार्थी	150	28.88	11.94			

दो वर्षीय बी.एड. के पुरुष एवं महिला प्रशिक्षणार्थियों की भाषा दक्षता की तुलनात्मक स्थिति

दो वर्षीय बी.एड. के पुरुष एवं महिला प्रशिक्षणार्थियों की भाषा दक्षता के प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः 30.00 एवं 28.88 है तथा मानक विचलन क्रमशः 10.66 एवं 11.94 है।

स्वतंत्रता स्तर 298 पर 't' का गणिकीय मान 0.857 है जो 't' तालिका के 0.05 सार्थकता स्तर के मान 1.96 से कम है, अतः सार्थक नहीं है।

सांख्यिकीय दृष्टि से दोनों समूहों में भाषा दक्षता समतुल्य है, जो अन्तर वह संयोगवश है।

सारणी सं. 2

दो वर्षीय डी.एल.एड. के पुरुष एवं महिला प्रशिक्षणार्थियों की भाषा दक्षता की तुलनात्मक स्थिति

विवरण	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	स्वतंत्रता स्तर	't' मान	सार्थकता
पुरुष प्रशिक्षणार्थी	150	30.05	9.60	298	4.498	<0.05 स्तर पर सार्थक है।
महिला प्रशिक्षणार्थी	150	25.35	8.46			

दो वर्षीय डी.एल.एड. के पुरुष एवं महिला प्रशिक्षणार्थियों की भाषा दक्षता की तुलनात्मक स्थिति

दो वर्षीय डी.एल.एड. के पुरुष एवं महिला प्रशिक्षणार्थियों की भाषा दक्षता के प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः 30.05 एवं 25.35 है तथा मानक विचलन क्रमशः 10.66 एवं 11.94 है।

स्वतंत्रता स्तर 298 पर 't' का गणिकीय मान 4.498 है जो 't' तालिका के 0.05 सार्थकता स्तर के मान 1.96 से अधिक है, अतः सार्थक है।

सांख्यिकीय दृष्टि से दोनों समूहों में भाषा दक्षता में भिन्नता है।

सारणी सं. 3

दो वर्षीय बी.एड. और डी.एल.एड. के प्रशिक्षणार्थियों की भाषा दक्षता की तुलनात्मक स्थिति

विवरण	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	स्वतंत्रता स्तर	't' मान	सार्थकता
बी.एड. प्रशिक्षणार्थी	300	29.44	11.31	598	2.051	<0.05 स्तर पर सार्थक है।
डी.एल.एड. प्रशिक्षणार्थी	300	27.70	9.34			

दो वर्षीय बी.एड. और डी.एल.एड. के प्रशिक्षणार्थियों की भाषा दक्षता की तुलनात्मक स्थिति

दो वर्षीय बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों एवं डी.एल.एड. प्रशिक्षणार्थियों की भाषा दक्षता के प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः 29.44 एवं 27.70 है तथा मानक विचलन क्रमशः 11.31 एवं 9.34 है।

स्वतंत्रता स्तर 598 पर 't' का गणिकीय मान 2.051 है जो 't' तालिका के 0.05 सार्थकता स्तर के मान 1.96 से अधिक है, अतः सार्थक है।

सांख्यिकीय दृष्टि से दोनों समूहों में भाषा दक्षता में भिन्नता है।

निष्कर्ष

दो वर्षीय बी.एड. के पुरुष एवं महिला प्रशिक्षणार्थियों की भाषा दक्षता समतुल्य है।

उपकल्पना "दो वर्षीय बी.एड. के पुरुष एवं महिला प्रशिक्षणार्थियों की भाषा दक्षता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है" स्वीकार्य होती है।

पुरुष प्रशिक्षणार्थियों की भाषा दक्षता महिला प्रशिक्षणार्थियों की अपेक्षा उच्च है।

उपकल्पना "दो वर्षीय डी.एल.एड. के पुरुष एवं महिला प्रशिक्षणार्थियों की भाषा दक्षता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है" अस्वीकार्य होती है।

बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की भाषा दक्षता डी.एल.एड. प्रशिक्षणार्थियों की अपेक्षा उच्च है।

यहाँ हमारी उपकल्पना "दो वर्षीय बी.एड. और डी.एल.एड. के प्रशिक्षणार्थियों की भाषा दक्षता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है" अस्वीकार्य होती है।

शिक्षा के पुनर्निर्माण में शिक्षण के लिए बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी0एड0) एवं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (डी0एल0एड0) प्रशिक्षणार्थियों का केन्द्रीय योगदान है। बी0एड0 एवं डी0एल0एड0 प्रशिक्षणार्थी जो कि देश के भावी शिक्षक हैं, जिसमें शिक्षण कार्य करेंगे वह एक सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्था है और वह समाज एवं सरकारों द्वारा संचालित होती है। भावी शिक्षकों को हिन्दी भाषा में दक्ष करने में अध्ययन के निष्कर्ष प्रशासन, शिक्षकों, नीति विशेषज्ञों, प्रशिक्षणार्थियों एवं भावी शोधार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

सन्दर्भ

- 1 रस्तोगी, कृष्ण गोपाल (2001), मातृ भाषा शिक्षण (शब्दों का आर्थी विश्लेषण), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली.
- 2 तिवारी, भोलानाथ (सं.)(1997), हिन्दी भाषा की ध्वनि संरचना (द्वितीय सं.), साहित्य सहकार, दिल्ली.
- 3 मेनन, एस.आर. (2002), कक्षा में छात्रों-शिक्षकों के बीच उभरने वाली भाषा बाधाओं और छठी कक्षा के छात्रों द्वारा अंग्रेजी में संचार कौशल के अधिग्रहण के बीच संबंध : एक अध्ययन, पीएच.डी. थीसिस, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर, यादव, एन.एस. (एड.) (2006), सिक्स सर्वे ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, न्यू दिल्ली, नेशनल कौंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, Retrieved from: http://eduresearch.dauniv.ac.in/search_result.asp on 19/07/ 2011.
- 4 शर्मा, रामकिशोर (2007), भाषाविज्ञान : हिन्दी भाषा और लिपि, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद.
- 5 गुप्ता, तारकेश्वर (2014), बी. एड. प्रशिक्षणार्थियों के हिंदी शिक्षण अभ्यास की व्यावहारिक समस्याएँ एवं समाधान, भारतीय आधुनिक शिक्षा, वर्ष-35, अंक-2, पृ. 87-97.
- 6 अंसारी, आफतब अहमद (2018), भाषा शिक्षण - एक दृष्टि, हिन्दी भाषा शिक्षण, डॉयरेक्टोरेट ऑफ ट्रान्सलेशन एण्ड पब्लिकेशन्स, हैदराबाद,

7. मासीपाल भावना (2021)¹, हिंदी दिवस पर विशेषरू राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 और रोजगार की तलाश करती हिंदी, अमर उजाला, 14 सितम्बर.
- 8 थॉमस, पी.एम. (2005), बोलचाल की हिन्दी, समीक्षा प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 5-6.
- 9 दीक्षित, मीरा (2013), हिन्दी भाषा, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ. 71-72.
- 10 सिंह, रामपाल एवं शर्मा, ओ.पी. (2004). शैक्षिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, पृ. 265.
- 11 सिंह, रामपाल एवं शर्मा, ओ.पी. (2004). शैक्षिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, पृ. 129.